

4. Mikkola K., Ståhls G. Morphological and molecular taxonomy of *Dendrolimus sibiricus* Chetverikov stat. rev. and allied lappet moths (Lepidoptera: Lasiocampidae), with description of a new species // Entomologica Fennica. 2008. Vol. 19. P. 65–85.

DOI:10.5281/zenodo.17059099

ИНТРОГРЕССИВНАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ В ЭВОЛЮЦИИ РАСТЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ВИДОВ ПИХТ И ДУБОВ) INTROGRESSIVE HYBRIDIZATION IN PLANT EVOLUTION (ON THE EXAMPLE OF FIR AND OAK SPECIES)

С.А. Семерикова, В.Л. Семериков

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; s.a.semerikova@ipae.uran.ru

Ключевые слова: Abies, Quercus, ядерная ДНК, митохондриальная ДНК, хлоропластная ДНК

Интрогрессивная гибридизация играет важную роль в пределах групп близких, способных скрещиваться таксонов. Она способствует быстрому распространению генов адаптивно успешных видов и освоению новых экологических ниш. Ее следы обычно проявляются в диссонансе между отдельными ядерным генам или между ядерными генами и генами, имеющими материнское наследование (хлоропластными и митохондриальными у покрытосеменных растений и митохондриальными у видов семейства Pinaceae). Диссонанс отражается в конфликте филогений или в резко отличной популяционной структуре изменчивости. Диссонанс ядерных и матерински наследуемых цитоплазматических генов происходит в результате сниженной подвижности в череде поколений матерински наследуемой ДНК, распространяющейся с семенами, в отличие от ДНК, распространяющейся также с помощью пыльцы. В случае слабости репродуктивного барьера один вид может вытеснить другой посредством гибридизации и последующих возвратных скрещиваний, при которых ядерные гены одного вида замещаются генами другого, но при этом от первого вида сохраняются геномы, имеющие материнское наследование.

Сравнительный анализ филогении или популяционной структуры в группе родственных видов растений с помощью ядерных и оргanelльных геномов выявляет детали истории этой группы, включая эпизоды миграций и гибридный контактов. Исследование филогении современных пихт (*Abies* Mill.) с помощью ядерных, хлоропластных и митохондриальных маркеров выявило историю дифференциации видов и неоднократных миграций из Северной Америки в Евразию, сопровождавшихся интрогрессивной гибридизацией и захватом матерински наследуемой мтДНК аборигенных видов (Semerikova et al., 2018; Semerikov et al., 2022). Аналогичные исследования, выполненные для других групп сем. Pinaceae – елей и

пятихвойных сосен секции *Quinquefoliae*, – обнаружили чрезвычайно сходную картину, указывающую на их происхождение в Северной Америке и неоднократные миграции в Евразию, что отражено в конфликте филогений по ядерной и митохондриальной ДНК (Ran et al., 2015; Nao et al., 2015). Исследование филогении видов *Quercus*, проведенное с помощью RADseq маркеров, выявили признаки гибридного происхождения нескольких таксономических групп. Среди них – гибридное происхождение европейских робуроидных дубов в результате миграции из Северной Америки в Евразию представителей секции *Quercus*, вытеснивших в результате гибридизации евроазиатские виды секции *Pontica* (McVay et al., 2017).

Интрогрессивная гибридизация является одним из ключевых вопросов для понимания эволюции комплекса близкородственных видов *Quercus*. У европейских робуроидных дубов была найдена географическая структура изменчивости хлоропластной ДНК, общая для всех видов, что указывает на генетический поток между ними, несмотря на сохранение целостности видов. В наших исследованиях на Северном Кавказе были выявлены четыре основных гаплотипа хлоропластной ДНК, распространенные в отдельных непересекающихся областях, включая запад Кавказа, центр, восток и Закавказье (Semerikova et al., 2023a,b). Такое распределение хлоротипов наблюдается независимо от видовой принадлежности. Но только у дуба черешчатого распределению хлоротипов соответствует пространственное распределение кластеров ядерных (nSSR) генотипов. Все другие виды дубов имеют либо однородную географическую структуру изменчивости ядерных маркеров (дуб известняковый, дуб восточный и дуб Гартвиса), либо связанную с подразделением вида на отдельные генетические группы (типовой и грузинский подвиды дуба скального, черноморский и каспийский анклавы дуба пушистого). Наиболее ярко контраст в структуре изменчивости хлоропластной и ядерной ДНК проявляется у другого широко распространенного в регионе вида (Семерикова и др., 2024) – дуба известнякового *Q. calcarea* Troitsky (syn. *Q. petraea* ssp. *medwediewii* (A. Camus) Menitsky), имеющего ареал, почти совпадающий с ареалом дуба черешчатого на Северном Кавказе, и одинаковую с ним структуру хлоропластной ДНК, но, в отличие от него, совершенно лишенного пространственной структуры изменчивости ядерных маркеров. Эта разница между видами объясняется первичным распространением дуба черешчатого после оледенения из нескольких ледниковых рефугиумов в горных районах Северного Кавказа, где в результате дрейфа генов закрепились отдельные хлоротипы, а также сформировались различия между этими рефугиумами по ядерным маркерам, в то время как многие виды дубов, менее устойчивые к низким температурам, по-видимому, не сохранялись на Северном Кавказе в последний ледниковый максимум, а позже мигрировали сюда извне, посредством переноса пыльцы и интрогрессивной гибридизации с дубом черешчатым. Так, у дуба скального типовой подвид (*Q. petraea* ssp. *petraea*) распространился с Балкан на Западный Кавказ, а из Закавказья грузинский подвид (*Q. petraea* ssp. *iberica*) – в остальные части Кавказа.

Дуб известняковый отсутствует за пределами Крыма и Северного Кавказа, и его локальный рефугиум, вероятно, сохранился в ледниковую фазу в этом регионе. Низкая генетическая изменчивость в сочетании с отсутствием дифференциации популяций *Q. calcarea* может быть связана с его относительно недавним распространением из одного источника, сопровождавшимся прохождением этого вида через «бутылочное горлышко». Таким образом, интрогрессивная гибридизация с дубом черешчатым способствовала быстрому расселению дуба известнякового и других более теплолюбивых видов, что ранее также отмечалось и для Западной Европы для дуба скального (Petit et al., 2004).

Наши исследования гибридных процессов в Крыму, на Кавказе и на Балканах обнаружили генетический поток между всеми видами робуроидных дубов. Состав гибридов различается в зависимости от региона, но в целом доля гибридов небольшая. Исключение составляют сочетания «дуб пушистый – дуб известняковый» на крайнем западе Кавказа и в некоторых районах Крыма, и «дуб пушистый – дуб скальный» в Дагестане. В этих районах, помимо чистых видов, наблюдается большое число гибридов, как первого поколения, так и результатов возвратного скрещивания. Условием возникновения таких гибридных зон является, помимо свойства данных видов образовывать гибриды, наличие местообитаний, в которых гибриды оказываются конкурентоспособными по отношению к родительским видам. Например, для гибридных популяций «дуб пушистый – дуб известняковый» можно предположить, что примесь генов дуба пушистого увеличивает у гибридов засухоустойчивость или эффективность использования вегетационного сезона, а примесь генов *Q. calcarea* – морозостойкость, сочетание, важное для адаптации в условиях периферии ареалов родительских видов.

Структура генетической изменчивости робуроидных дубов на Кавказе – пример микроэволюции, где межвидовая гибридизация представляет собой одну из форм межвидовой конкуренции, динамичный процесс, зависящий от факторов среды. Применение генетических маркеров позволило оценить состав гибридных популяций и охарактеризовать популяционные процессы в пределах крымско-кавказского региона. Показано, что интрогрессивная гибридизация как механизм быстрого расселения может играть значительную роль в сдвиге ареала видов. Из этого следует, что в наши дни миграция путем интрогрессивной гибридизации может быть стратегией адаптации видов деревьев к меняющемуся климату.

Исследование выполнено в рамках госзадания ИЭРиЖ УрО РАН (№ 122021000090-5).

DOI:10.5281/zenodo.17059113

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

